

УДК: 636.22/28

ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАР АВЛОДЛАРИНИНГ 90 КУНЛИКДАГИ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

¹Бойбулов Бурхон Шодиевич, ²Бухарова Муҳаббат, ³Ахатова Шахло, ⁴Бозорова
Шоҳиста Холиқуловна

¹к.х.ф.н., катта илмий ходим, ЧПИТИ Қашқадарё илмий-тажриба станцияси,
^{2,3}лаборантлар, ⁴таянч докторант (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848042>

Аннотация. Чорвачиликда, жумладан, қорамолчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари шароитида наслчилик-селекция ишларини яхшилашда, сермахсул подаларни яратишда зотли қорамолларнинг авлодларининг ўсиши, ривожланишини ўрганиши ва уларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини оширишини жорий этиши кўзланган натижага эришиши имконини беради.

Калим сўзлар: Қорамол, пуштдорлик, пода, қизил чўл, голистин, қора-ола, сут, насл.

Аннотация. В животноводстве, в частности, в условиях ферм, специализирующихся на животноводстве, при совершенствовании селекционно-селекционной работы, при создании продуктивных стад, изучении роста и развития потомства чистопородного скота и внедрении средств, повышающих показатели их продуктивности. позволяют добиться желаемого результата.

Ключевые слова: скот, порода, стадо, красно-степная, голистинская, черно-пестрая, красно-пестрая, молочная.

Abstract. In animal husbandry, in particular, in the conditions of farms specializing in cattle breeding, in improving breeding and selection work, in creating productive herds, the study of the growth and development of the offspring of purebred cattle and the introduction of increasing their productivity indicators allow to achieve the intended result.

Keywords: Cattle, genus, breed, herd, red desert, Holstein, black pied cattle, red pied cattle, milk.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги "Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4576-сонли қарори ҳамда 2021 йил 3 мартдаги "Чорвачилик тармоғларини давлат томонидан янада қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-5017 Қарорларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш, маҳсулдорлигини ошириш билан бир қаторда уларни генофондини сақлаш ва наслини яхшилашга ҳам катта эътибор қаратилган. Бу эса фермер хўжаликларида чорва молларини кўпайтиришга, ички истеъмол бозорини чорвачилик маҳсулотлари билан тўлдиришга имконият яратади.

Республикамиз аҳолисининг чорвачилик маҳсулотларига йилдан-йилга ошиб бораётган эҳтиёжини қондириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб турибди. Бу эса чорвачиликни янада ривожлантириш, унинг озуқа базасини мустаҳкамлашни, кишлоқ хўжалик ҳайвонларининг маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилашни соҳада сунъий қочиришни кенг қўллашни, урчилаётган зотли молларнинг ва уларнинг авлодларининг имкониятларидан кенг фойдаланишни тақозо этади.

Соҳада озуқа базасини мустаҳкамлаш билан бирга насличилик ишини ва молларни асраш шароитларини яхшилаш ҳам катта аҳамиятга эга. Чорва озуқасидан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни оширишга олиб келади. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновалар томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Б.Д.Аллашов, А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиевлар томонидан қорамоллар сут маҳсулдорлигига озуқабоп лавлагининг таъсири ҳамда элита уруғларини етиштиришнинг жадал усулини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти

Тадқиқотларда қорамолларни урчитишда асосий селекция белгиларини такомиллаштириб, тажриба подаларида насличилик-селекция ишлари зоотехния талабларига биноан тўлиқ олиб борилади. Республикамиз жанубий ҳудудларига четдан келтирилган қорамолларни авлодларини яхши мослашишини, насл ва маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштирилади, уларнинг наслини яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш мақсадида юқори насл қийматига эга молларнинг “насл ўзаги” ва “селекция гуруҳ” лари барпо этилади. Сунъий қочириш мақсадида фойдаланиш учун яхшиловчи насл тоифасига эга наслдор буқалар етиштирилади, тажриба хўжалигидаги қорамолларнинг сермаҳсул сигирларини подаси жорий этилади. Ўзбекистонда четдан келтирилган урчитиш режалаштирилган сут йўналишидаги бир нечта зотга мансуб қорамоллар мавжуд. Жумладан, қизил чўл ва голштин қорамол зотларини республикамиздаги жанубий минтақаларни иссиқ иқлим шароитига мослашиши, наслини яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш ҳозирги кунда долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини насл ва маҳсулдорлик сифатларини такомиллаштиришда фермер хўжаликлари шароитида насличилик-селекция ишларини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Бундай ижобий хусусиятларга эга ва маҳаллий шароитларга мослашган зотли қорамолларнинг наслини яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш ҳозирги кунда долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Илмий тадқиқотлар республикамизнинг иссиқ иқлим шароитида чорвачиликка ихтисослашган насличилик фермер хўжалигини қорамолчилик фермасида бажарилмоқда. Тажриба ўтказиш учун қизил чўл ва голштин зотли сигирлардан иборат яъни Украина, Эстония ва Белоруссия селекциясига мансуб қизил чўл зотли, қизил-ола тусли ва қора-ола тусли голштин зотли сигирларнинг 3 та гуруҳ (n=30) авлодларини хўжалик фойдали белгилари ўрганилмоқда. Тажриба гуруҳидаги сигирлардан олинган бузоқларнинг ўсиш ва

ривожланиш кўрсаткичларини аниқланди, тажрибадаги сизирларда серсут қилиш тадбирларини амалга оширилмоқда ҳамда I-лактация давридаги сизирларни 90 кунликдаги сут маҳсулдорлигини аниқланиб, ўрганилди.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги сизирларнинг 90 кунликдаги кўрсаткичлари,(кг)

Кўрсаткичлар	Зотлар					
	Қизил чўл		Қизил-ола		Қора-ола	
	I - г у р у х		II - г у р у х		III - г у р у х	
	(n=10)		I (n=10)		I (n=10)	
	M±m	Cv,%	M±m	Cv,%	M±m	Cv,%
Сут миқдори, кг	1601,2±2,04	6,46	1783,0±1.56	4,94	2012,0±8,7 3	27,60
Сут таркибидаги ёғ, %	3,91±0,01	0,04	3,8±0,02	0,07	3,7±0,02	0,07
Сут ёғи чиқими, кг	62,6±0,04	0,14	68,0±0,06	0,21	74,2±0,06	0,21
4% сут миқдори	1565,1±8,47	26,79	1699,2±8,20	25,95	1865,7±3,1 5	9,97
Сутдорлик коэффиценти, кг	384,3±0,17	0,56	420,6±0,76	2,40	465,6±0,20	0,63
Сут оксиди чиқими%	55,4±0,33	1,06	59,9±0,36	1,15	65,3±0,17	2,40
Тирик вазни, кг	414,5±1,02	3,23	424,2±1,63	5,15	432,0±2,04	6,47

III-тажриба гуруҳларидаги қора-ола зотли сизирларнинг 90 кунликдаги сут маҳсулдорлиги ўртача 2012,0 кг-ни ташкил этиб, I-тажриба гуруҳидаги қизил чўл зотли сизирлардан 410,8 кг га ва II-гуруҳидан қизил-ола эса 229,0 кг га кўп бўлди. I-тажриба гуруҳидаги сизирларнинг сутининг ёғлилиги 3,91 % ни ташкил этиб, III -тажриба гуруҳидаги тенгдошлариникидан мос равишда 0,20 % кўп бўлиб унча фарқ сезилмади, II-гуруҳидан эса 0,10% га кўп бўлди. III-тажриба гуруҳларидаги голштин зотли сизирларнинг тирик вазни ўртача 432,0 кг-ни ташкил этиб, I-тажриба гуруҳидаги сизирлардан 17,5 кг га ва II-гуруҳидаги сизирлардан 7,8 кг га кўп тирик вазнга юқори бўлди. Тадқиқотларда ёз фаслида барча гуруҳлардаги молларнинг клиник кўрсаткичлари куз, қиш ва баҳор фаслларида нисбатан юқори бўлганлигини кўрсатди, бу эса ёз фаслида иссиқ ҳаво ҳарорати таъсирида моллар организмда модда алмашинув жараёнлари биров юқори даражада кечганлигидан далолат беради. Тадқиқотлар натижаларидан кўриниб турибдики, “Тошатов Нормўмин Н” қорамолчилик фермер хўжалигидаги олиб борилаётган тажрибалар натижасида қорамолларни (n-30) тўйимли озиклантириш, асраш ва парваришlash мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Республикаимизнинг иссиқ иқлим шароитида Украина, Эстония ва Белоруссия селекцисига мансуб қизил чўл зотли ҳамда қизил-ола тусли ва қора-ола тусли голштин зотли қорамоллар авлодларининг сут маҳсулдорлиги ошириш ва наслини яхшилашни жорий этиш бўйича тадқиқотлар республикаимизнинг иссиқ иқлим шароитида олиб келинган зотли қорамолларнинг авлодлари маҳаллий шароитда тўла қийматли озукалар асосида озиклантирилиб, замонавий биноларда яхши асраш шароитларида

сақланмоқда ҳамда уларни маҳсулдорлигини ошириш наслчилик фермер хўжаликларида жорий этилмоқда.

Тадқиқотларимизда республикаимизнинг иссиқ иқлим шароитида қизил чўл ва голштин зотли қорамоллар авлодлари тўйимли озиқлантирилиб, яхши асраб ва парваришланишмоқда. Тажриба гуруҳидаги сигирларни наслдор буқалар билан “яккама-якка” жуфлаш режаси ишлаб чиқилди ва ушбу режа асосида жуфтлаш ишлари амалга оширилмоқда. Бу эса зотли қорамоллар ва уларни авлодларини селекция белгиларини ўзида сақлаб қолишда ҳамда сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ошишида муҳим амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқотлардан олинган натижалар, “Тошатов Нормўмин М” наслчилик тоифасига эга қорамолчилик фермасида, қизил чўл ва голштин зотли қорамоллар авлодларининг маҳсулдорлигини оширишни жорий этишни кенг тарғиб қилиш мақсадида жанубий ҳудудлардаги қорамолчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларининг қизил чўл ва голштин зотли қорамоллар урчитилаётган наслчилик фермаларида жорий этилмоқда. Шунингдек, тадқиқотлардан олинган натижаларни ишлаб чиқаришда қўллаш мақсадида тажрибадаги сигирлардан олинган авлодларидан зотли қорамоллар кўпайтирилиб, янги селекция гуруҳи жорий этилмоқда.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 2020 йил, 29 январь, №-ПҚ-4576-сонли қарори, "Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида".
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 2017 йил, 27 июнь, №-ПҚ-3757-сонли қарори, “Ўзбекистон Республикасида йилқичик ва от спортини ривожлантиришда доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”
3. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to‘plami.111-bet
4. Абдолниёзов Б., Худоёров Р. Қизил ола голштин билан қизил-чўл зотлари дурагайлариининг маҳсулдорлиги. “Агро-илм” журнали, 2007-йил, 2-сон, 33-бет.
5. Абдурасулов Ш., Бойбулов Б. ва бошқалар, “Қорамолчиликда соғин сигирларни парваришланиш ва сутни қайта ишлаш технологиялари”, Қарши-2021 йил. Қўлланма.
6. Акмальханов Ш. Биологические и зоотехнические основы ведения молочного скотоводства в Узбекистане// Мехнат.- Тошкент: -1993.-С. 59-60. 4. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси. Тошкент-2017 йил, “Наврўз”нашриёти, 285-297-бетлар.
7. Аллашов Б.Д, Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
8. Б.Аллашов, С.Жамолов.Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж.Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст.230-233

9. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
10. С.Ф.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
11. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут маҳсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
12. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
13. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
14. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012159
15. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012160
16. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
17. B.Mardatov, B.Allashev, U.Beknaev, R.Khalimmetova, A.Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of ConferencesЭта ссылка отключена., 2021, 258, 04048